

Transferencias Monetarias Condicionadas y graduación del nivel medio: evidencia de un programa a gran escala en la República Dominicana

 Pellerano, José Antonio
SIUBEN,
República Dominicana

Tipo de investigación: Evaluación de Impacto - Observational Study

Objetivos y preguntas de investigación

La literatura sobre los efectos en asistencia y matriculación escolar de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC) es abundante. Sin embargo, la pregunta relevante de política pública es si la mayor asistencia y matriculación producto de los PTMC se traducen en mayores años y niveles de escolaridad alcanzados. A la fecha, todavía son pocos los trabajos que analizan los efectos anteriores. Precisamente, el objetivo del presente trabajo es evaluar el impacto en la graduación del nivel medio en los hijos de los hogares beneficiarios del PTMC Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI) en la República Dominicana. Para ello, recurrimos a tres grandes bases de datos administrativas.

En primer lugar, la base de Pruebas Nacionales del Ministerio de Educación que contiene la información de todos los estudiantes que tomaron la prueba de Básica y la de Media. En segundo lugar, la base de datos del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) contiene información de los hogares beneficiarios y no beneficiarios del PTMC antes de que los primeros fueron incluidos al Programa. Por último, la base de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) cuenta con información sobre todas las transferencias recibidas por cada jefe de hogar beneficiario.

A partir de la unión de las tres bases anteriores, analizamos cuál ha sido el impacto en la graduación en Media de las transferencias para la asistencia escolar, el ILAE y el BEEP. Este último fue diseñado exclusivamente para los hijos de hogares beneficiarios que cursan la educación media y representó un incremento significativo en el monto mensual recibido por un hogar. Para la estimación de los efectos de la exposición a las transferencias escolares, recurrimos a dos estimadores no experimentales ampliamente utilizados en la literatura de evaluación: el estimador de propensity score matching y el estimador de blocking o

subclassification. Para cada estimador presentamos las estimaciones sin ajustar y ajustadas por las diferencias en las variables pretratamiento o variables de control.

Sinopsis del marco teórico

Este trabajo no posee un marco teórico.

Método

Para este trabajo nos enfocamos en la estimación del efecto programa al comparar los estudiantes cuyo hogar había recibido la transferencia del ILAE y aquellos estudiantes cuyo hogar había recibido ambas transferencias para la asistencia escolar, ILAE y BEEP. Siendo así, los coeficientes obtenidos estiman el efecto de la exposición a ambas transferencias para la asistencia escolar versus el contrafactual, donde el hogar ha recibido sólo el ILAE.

El supuesto de identificación utilizado es el de independencia condicional, también conocido en la literatura de evaluación de impacto como selección en observables, exogeneidad, unconfoundedness o ignorability. Este supuesto establece que, condicional a las variables pretratamiento o de control, los resultados potenciales son ortogonales a la variable de tratamiento. En el contexto de este trabajo, este supuesto nos permite interpretar los coeficientes estimados como un efecto causal del programa en la graduación en Media al controlar por las variables que explican la participación de los hogares en el PTMC, es decir, las variables incluidas en el modelo de ICV en nuestra línea base.

El parámetro de interés en este trabajo es el Efecto Tratamiento en los Tratados o ATT por sus siglas en inglés. Para ello, recurrimos a los estimadores de propensity score matching y blocking, también conocido como estimador de subclasificación o estratificación. A pesar de que difieren en su implementación, la intuición de ambos estimadores es similar y ambos descansan en el supuesto de identificación anterior: el de independencia condicional. Para cada uno de los estimadores anteriores, presentamos los coeficientes sin ajustar y ajustados. Los estimadores ajustados reconocen la posibilidad de que al interior de cada bloque o al interior de cada par de observaciones matchadas (en el caso del estimador de pscore matching) existan diferencias importantes en algunas de las variables pretratamiento que introduzcan un sesgo.

Resultados

De manera resumida, los resultados indican que la exposición a ambas transferencias para la asistencia escolar, ILAE y BEEP, han tenido un efecto económicamente importante en la graduación del nivel medio con respecto al contrafactual en el que sólo se recibe la primera de estas transferencias. El Efecto Tratamiento en los Tratados o ATT por sus siglas en inglés estimado alcanza 7.9 % para la zona urbana y 6.9 % para la zona rural.

Cabe resaltar que la magnitud de los coeficientes sin ajustar y ajustados es similar, lo que indica que, de entrada, los grupos de comparación presentaban un buen balance en las variables pretratamiento, como se advertía en la fase de diseño. Adicionalmente, las magnitudes estimadas son similares entre estimadores, apuntando a que los coeficientes son robustos a la elección de los estimadores considerados en este trabajo.

Cuando se excluye a los estudiantes cuyos hogares fueron incluidos al programa luego de que los primeros aprobaran la educación básica, los efectos estimados resultan ser incluso mayores que los anteriores, sugiriendo la importancia no sólo del tiempo como beneficiarios sino del momento de las transferencias en el ciclo de vida escolar, especialmente, el comprendido entre la graduación del nivel básico y la continuación hacia el nivel medio.

Conclusiones

Los resultados encontrados en este trabajo muestran que los efectos de las transferencias escolares han tenido un impacto económicamente relevante en la probabilidad de completar la educación media de los hijos de los hogares beneficiarios. Específicamente, los resultados ponen en evidencia que el incremento en la graduación del nivel medio ha sido explicado por la transferencia del BEEP, y que, además, el momento de las transferencias durante el ciclo de vida escolar es importante para su efectividad, en línea con trabajos anteriores. Los resultados son robustos a la selección de los estimadores considerados para este trabajo y a la utilización de diferentes submuestras producto de las decisiones que se tomaron durante la construcción de la muestra de análisis.

Este trabajo pudiera servir de contexto para la discusión de las transferencias escolares en el corto y mediano plazo. En el corto plazo, y en una situación como la actual, resulta inminente discutir y analizar el rol de estas transferencias en la continuación de la educación de los estudiantes beneficiarios, pues la pandemia pudiera agravar el problema de la deserción, especialmente, en el nivel medio. En el mediano plazo, hay que tener presente el cambio en la división de la educación básica y media a un esquema de seis años en cada nivel. Todo lo demás constante, la disminución del periodo del ciclo básico y la extensión del ciclo medio pudieran implicar una menor escolaridad efectiva si no se ataca de forma eficaz el problema de deserción en el segundo nivel. Resulta, pues, trascendental discutir la posibilidad de cambios en los esquemas de pago de estas transferencias para tratar de incrementar sus efectos en la matriculación y compleción del nivel medio y más allá.

Bibliografía

Araujo, M.C., Bosch, M., & Schady, N. (2017). *Can Cash Transfers Help Households Escape an Intergenerational Poverty Trap In*. Banco Interamericano de Desarrollo. <http://dx.doi.org/10.18235/0000618>

- Barham, T., Macours, K., & Maluccio, J.A. (2018). Are Conditional Cash Transfers Fulfilling Their Promise? Schooling, Learning, and Earnings after 10 Years [Discussion Paper no. 11937]. The Centre for Economic Policy Research. <https://cepr.org/publications/dp11937>
- Barrera-Osorio, F., Linden, L.L., & Saavedra, J. (2019). Medium- and Long-term Educational Consequences of Alternative Conditional Cash Transfer Designs: Experimental Evidence from Colombia. *American Economic Journal: Applied Economics*, 11(3), 54-91. www.doi.org/10.1257/app.20170008
- Behrman, J. R., Parker, S. W., & Todd, P. E. (2011). Do Conditional Cash Transfers for Schooling Generate Lasting Benefits? A Five-Year Followup of PROGRESA/Oportunidades. *The Journal of Human Resources*, 46(1), 93–122. <http://www.jstor.org/stable/25764805>
- Fiszbein, A., Schady, N., & Ferreira, F. (2009). *Conditional Cash Transfers: Reducing Present and Future Poverty*. World Bank Group. <https://r.issu.edu.do/7s>
- Kugler, A. D., & Rojas, I. (2018). Do CCTs Improve Employment and Earnings in the Very Long-Term? Evidence from Mexico [Working Paper No. 24248]. *National Bureau of Economic Research*. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w24248/w24248.pdf
- Parker, S.W., & Todd, P.E. (2017). Conditional Cash Transfers: The Case of Progres/ Oportunidades. *Journal of Economic Literature*, 55(3), 866-915.
- Parker, S.W., & Vogl, T. (2018). Do Conditional Cash Transfers Improve Economic Outcomes in the Next Generation? Evidence from Mexico [Working Paper No. 24303]. National Bureau of Economic Research. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w24303/w24303.pdf
- Reyes, C.R. (2014). *Evaluación de Impacto del Programa ILAE sobre la Repitencia, la Deserción y la Asistencia Escolar* [Tesis no publicada]. Universidad Católica de Santo Domingo.
- Schady, N., & Araujo, M.C. (2008). Cash Transfers, Conditions, and School Enrollment in Ecuador. *Economía*, 8(2), 43-70.